

MAKTABLARDA BOSHLANG'ICH TA'LIM SOHASIDA INTERAKTIV DARSLARNI TASHKIL ETISH VA ULARNING BOLALAR FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI.

Abdullayeva Zilolaxon Yoqubovna

Ozbekiston tumani MMTBga qrashli

17-maktabning 1-toifali boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18137387>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

Interaktiv metodlar, erkin fikr, ijodiy yondashuv, muammoni hal qilish, hamkorlik, muloqot, samarali ta'lim.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida interaktiv metodlardan foydalanish va o'quvchilarda darslarni o'zlashtirish jarayonining jadallashuvi haqida fikr yuritiladi. Interaktiv metodlar orqali dars jarayonini tashkil etishning mazmuni, ahamiyati va amaliy jihatlari yoritilgan. Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar asosida o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvga undash dolzarb masalalardan biridir. Interaktiv metodlar — o'quvchilarning darsdagi ishtirokini kuchaytiradigan, ular o'rtasida hamkorlik, muloqot va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradigan samarali ta'lim vositasidir. Shuningdek, interaktiv metodlarning o'quvchilar rivojiga ta'siri va ularni qo'llashning bosqichlari ham yoritilgan. Ushbu ish o'qituvchilarga darslarni jonlantirish va zamonaviy talablarga javob beradigan ta'lim muhitini shakllantirishda yordam beradi

KIRISH.

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta'lim to'g'risida”gi qonun hozirgi zamon o'qituvchisi oldiga ulkan vazifalar qo'ymoqda. Ulardan biri mustaqil fikrlay oladigan, o'z qarashlariga ega bo'lgan hamda zarur paytda uni himoya qila oladigan mustahkam irodali, har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalashdir. Qisqa vaqt mobaynida ma'lum nazariy bilimlarni o'quvchiga yetkazish unda ayrim faoliyat yuzasidan ko'nikma, malaka hosil qilish, ma'naviy sifatlarini shakllantirish, shu bilan birga ularni nazorat qilish hamda baholash, o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat va chaqqonlik talab etadi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini ta'lim jarayoniga qiziqtrishda pedagogik texnologiyalarning bugungi kunda eng ommaviylashgan turlaridanbiri-bu interaktiv metodlardir. Interaktiv metodlar o'quvchi va o'qituvchining birgalikdagi faoliyati bo'lib, asosan o'quvchilarni fikrlashga undaydi, kerakli xulosaga kelishini, shuningdek, o'quvchilar o'zini tahlil qilishni va amaliyotda qo'llashni o'rgatadi. O'qituvchining asosiy vazifasi bu yerda o'quvchilarga yo'l ko'rsatish, yo'nalish berish, eng to'g'ri bo'lgan xulosani aytishdan iboratdir. Interaktiv usullar yana shunisi bilan ahamiyatliki, o'qituvchi o'quvchining fikrini hech qachon keskin rad etmaydi, faqatgina vaqti bilan to'g'ri xulosani aytib o'tib ketadi. Natijada, o'quvchi xatosini o'zi tushunib oladi. Bu usul orqali o'quvchilar erkin fikr yuritish ko'nikmasini o'zlarida shakllantiradilar. Bu bilan o'qituvchilar

bolalarning tushkunlikka tushish , fikrlashda tormozlanish , fikrini erkin bayon qilaolmaslik kabi xatolarni oldini oladi.

Kalit so'zlar:interaktiv metod, ta'lim jarayoni, o'quvchining faolligi, mustaqil fikrlash, dars samaradorligi, hamkorlikda o'qitish, innovatsion yondashuv, pedagogik texnologiya, rol o'ynash, aqliy hujum, klaster usuli, faol o'quvchi, ijodiy yondashuv Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan islohotlar zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga keng tatbiq etishni taqozo qilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, interaktiv metodlardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Interaktiv metod bu –o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ikki tomonlama faol muloqotni ta'minlaydigan, bilimni o'zlashtirish jarayonida o'quvchini markazga qo'yadigan pedagogik yondashuvdir. Interaktiv metod —bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida faol hamkorlikka asoslangan o'qitish usuli bo'lib, bunda o'quvchilar dars jarayonida bevosita ishtirok etadilar, fikr bildiradilar, savol-javobda qatnashadilar, muhokamalarda ishtirok etadilar va bilimlarni mustaqil o'zlashtiradilar. Shu bilan birga o'qitish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitni, ta'limning texnik vositalarini, eng asosiysi, o'quvchining imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olishini hisobga olishi kerak. Shundagina kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda o'quvchini ta'limning markaziga olib chiqish kerak. Oqituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit holatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini loyihalashtirib olish kerak. Bu metodda asosiy urg'u o'quvchining faolligi va mustaqilligiga qaratiladi. O'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki muhokama, tahlil, izlanish va guruhliy faoliyat orqali egallaydi. Interaktiv metodlar o'z ichiga turli pedagogik uslublarni oladi, masalan: aqliy hujum, klaster, rol o'ynash, bahs-munozara, kichik guruhlar bilan ishlash, keystadiy (muammo asosida ta'lim) va boshqalar. Interaktiv metodning ahamiyati. Faol ishtirokni ta'minlaydi. Interaktiv metodlar orqali har bir o'quvchi darsda faol qatnashadi. Ular faqat tinglovchi emas, balki fikrlovchi, muhokama qiluvchi va o'z fikrini erkin ifoda etuvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. O'quvchilar biror muammoni hal qilish jarayonida tahlil qilish, taqqoslash, sabab-oqibat aloqalarini tushunish va o'z g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilar real hayotiy vaziyatlarga mos yechim topishga o'rganadilar. Bu esa ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Hamkorlikda ishlashga o'rgatadi. Guruhli faoliyat orqali o'quvchilar bir-birini tinglash, fikrini hurmat qilish, murosa qilish va jamoaviy qarorlar qabul qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni egallaydilar. Darsni jonli va qiziqarli qiladi. An'anaviy darsdan farqli o'laroq, interaktiv metodlar dars jarayonini jonlantiradi, o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va ularni ruhlantiradi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi. Har bir o'quvchining individual fikrini inobatga olgan holda ta'lim berish imkonini beradi. Bu esa o'quvchining ichki salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Interaktiv metodlar –bu o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilishga xizmat qiladigan ta'lim metodlaridir. Ushbu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammolarni hal qilish, guruhda ishlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga yordam beradi.

Aqliy hujum (Brainstorming) Maqsadi: Erkin fikr almashish va muammoni hal qilish uchun turli g'oyalarni yig'ish. Jarayon: Muammo yoki savol qo'yiladi. O'quvchilar ketma-ket g'oyalar bildiradi. Barcha fikrlar baholanmaydi, yozib boriladi. So'ngra eng maqbul g'oyalar tanlab olinadi. Afzalligi: Tez fikrlashni va ijodkorlikni rivojlantiradi. Ular o'quvchilarda faollik, muloqot, hamkorlik, mustaqil fikrlash, qaror qabul qilish va ijodkorlik kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi. Har bir o'qituvchi mavzuning mazmuni, o'quvchilarning yoshi va darajasiga qarab, to'g'ri metodni tanlasa, dars jarayoni samarali va mazmunli kechadi. Interaktiv o'yinlardan maqsadli ravishda foydalana olish lozim. O'yinlarning jozibali

nomlari o'quvchilarning diqqatini tortadi, ularni charchatmaydi, darsga nisbatan ijodiy hissiyotlar uyg'otadi. Ularni dars o'rtasida, oxirida yoki boshlanishida ham kiritish mumkin, bunda mavzuga o'yinning maqsadi va xarakterini hisobga olgan holda tanlash lozim. Dars uchun muayyan bir o'yin tanlar ekanmiz, quyidagi berilgan o'yinlardan mosini olishimiz yoki shu kabi o'yinlarni ijodiy ravishda tashkil etishimiz va qo'llashimiz mumkin.**Masalan:**

1. "BEGONA" o'yini. Bunda beshta so'z bir mavzudan yoki asardan olinib, bitta so'z begona mavzu yoki asardan olinadi. Masalan: Matematika darsida 2 sinflarda "Qo'shish", "ayrish", "teng", "katta", "kichik", so'zlari ichiga "ildiz ostida" so'zini qo'shib qo'yish mumkin. O'quvchilar mavzu uchun begona so'zni topib, bu so'zni qaysi mavzuga bog'liqligini izohlashlari mumkin.

2. "To'g'ri-noto'g'ri" o'yini. O'qituvchi o'tgan mavzular yuzasidan turli ma'lumotlarni to'g'ri yoki notog'ri holda o'quvchilarga aytadi. O'quvchilar bu ma'lumotlarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini topishi va qisqa vaqt ichida "To'g'ri" yoki "Noto'g'ri" javoblaridan birini aytishi kerak bo'ladi.

3. "Bo'lishi mumkin emas" o'yini. O'yin davomida o'qituvchi matn o'qiydi. O'quvchilar bo'lishi mumkin bo'lmagan jumla yoki gaplarni topishlari lozim. Hazil mutoyiba bilan o'tadigan bu o'yin boladan ziyraklik, sinchkovlik va kuzatuvchanlikni talab qiladi. O'yin bir necha marta o'tkazilgandan so'ng o'quvchilarga mustaqil ravishda shunday matnlar tuzish topshirish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, interaktiv metodlar zamonaviy ta'limning ajralmas va muhim qismi hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga, o'z nuqtai nazarini asoslashga, hamkorlikda ishlashga va real hayotga tayyorlanishga o'rgatadi. Interaktiv metodlar orqali o'quvchi shunchaki bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, izlanuvchi va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllanadi. Har bir pedagog dars jarayonida interaktiv usullardan maqsadga muvofiq foydalanar ekan, bu o'quvchilarning chuqur va barqaror bilim egallashiga, shuningdek, ta'lim sifati va samaradorligining oshishiga xizmat qiladi. Shu bois, interaktiv metodlar har bir zamonaviy o'qituvchining kundalik amaliyotida doimiy qo'llanilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sayidaxmedov N.S Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. –T., O'zMU
2. Ibragimov X. I va boshqalar. Pedagogik psixologiya. O'quv qo'llanma. –T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2007 y.
3. Pedagogik asoslari. –T., Fan, 2012.
4. Yo'ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. –T: Fan va texnologiya, 2008
5. Pedagogika fanidan izohli lug'at: Qo'llanma. Mualliflar: Xasanboyev J, To'raqulov X, Haydarov M, Xasanboyeva O, Usmanov N. T – 2009
6. Talim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Mualliflar: Ishmuhammedov R., Yuldashev M.-T., 2013.
7. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari: Qo'llanma. Mualliflar: Tolipov U.Q, Usmonboyeva.M. Toshkent – 2006